

Handleiding

TOWER — OF — MENTAL POWER

Tower of Mental Power handleiding

Aantal spelers: 4

Benodigheden: Bak met 2 Jenga spelsets en spelkaarten. Tafels met stoelen voor de spelers om aan te zitten met genoeg ruimte om elk een eigen toren op te bouwen.

Doel van het spel: Tijdens het spelen van dit spel krijgen de spelers inzicht in hun eigen mentale weerbaarheid en krijgen ze handvatten door met andere spelers in gesprek te gaan. Daarnaast leren ze luisteren, doorvragen en krijgen ze inzicht in de mentale weerbaarheid van hun medespelers.

Einde van het spel: Het spel stopt als er 30 minuten voorbij zijn.

Vorbereiding

1. Zet 2 tafels tegenover 2 andere tafels en schuif de stoelen aan.
2. Laat elke speler kiezen aan welke tafel hij/zij wil zitten en laat de spelers hier plaatsnemen.
3. Laat elke speler zijn/haar eigen individuele toren met blokjes opbouwen in rijen van 3 (zoals Jenga). Elke speler start met 9 lagen (een compleet Jenga spel heeft 18 lagen).
4. Maak twee stapels met kaarten: één stapel met alleen maar Weerbaarheidskaarten (30 stuks) en een andere stapel waarin zowel Plaagkaarten (10 stuks) als Empathiekaarten (20 stuks) zijn gemixt. Schud beide stapels apart van elkaar en leg ze apart gedekt op het midden van de tafel.
5. Laat elke speler 5 kaarten trekken van de Plaagkaart/Empathiekaart stapel. Deze kaarten houdt de speler in zijn/haar hand en voor zichzelf.
6. Zet een timer van 30 minuten en start deze als de startspeler de eerste kaart van de trekstapel met Weerbaarheidskaarten trekt. Beëindig het spel als deze 30 minuten voorbij zijn.

Spelverloop

1. De oudste speler is de startspeler en mag beginnen.
2. De startspeler pakt de bovenste kaart van de trekstapel van de Weerbaarheidskaarten en voert de bijbehorende actie uit. Nadat de speler antwoord heeft gegeven op een vraag naar keuze van de kaart, dan mag hij/zij ervoor kiezen om nog één Plaagkaart uit eigen hand te spelen. Zie [spelkaarten uitleg](#) voor alle mogelijke acties per kaart en zie [overzicht acties](#) voor een beknopte versie van acties in een beurt.
3. Als een Weerbaarheidskaart is gespeeld dan belandt deze gedekt onderop de trekstapel van de Weerbaarheidskaarten. Als er een Plaagkaart of Empathiekaart wordt gespeeld, dan belandt deze gedekt onderop de trekstapel van de Empathie/Plaagkaarten.
4. Na het uitvoeren van de actie(s) is de volgende speler aan de beurt. De beurten gaan met de klok mee.
5. Nadat een andere speler een vraag heeft beantwoord, mag elke speler zelf ervoor kiezen om een Empathiekaart te spelen. Per beurt mag er per persoon maar 1 Empathiekaart worden gespeeld.
6. Als een toren van een speler instort, dan mag deze speler 1 hele ronde niet meespelen. Daarna bouwt hij/zij de eigen toren weer terug op, maar haalt hierbij 2 blokken uit de onderste laag weg.
7. Als er 30 minuten voorbij zijn, dan eindigt het spel.

Spelkaarten uitleg

In dit spel zijn er 3 soorten kaarten: Weerbaarheidskaarten, Empathiekaarten en Plaagkaarten. Hieronder volgt een korte uitleg van de 3 soorten kaarten.

Weerbaarheidskaarten

Een Weerbaarheidskaart bevat 3 niveaus met vragen: diep, dieper en diepst. Als een speler een Weerbaarheidskaart trekt dan kiest hij/zij zelf op welk vraagniveau hij/zij antwoord geeft. De speler leest eerst de vraag naar keuze hardop voor en geeft ook hardop en zo uitgebreid mogelijk antwoord. Afhankelijk van het niveau haalt een speler na het beantwoorden van een vraag een steen weg uit zijn/haar toren door maar 1 hand tegelijkertijd te gebruiken:

1. Bij het niveau diep haalt de speler 4 steentjes weg uit zijn toren
2. Bij het niveau dieper haalt de speler 3 steentjes weg uit zijn toren.
3. Bij het niveau diepst haalt de speler 2 steentje weg uit zijn toren.

Een steen die uit de toren is gehaald belandt weer bovenop de toren volgens de reguliere Jenga regels. Nadat je antwoord hebt gegeven op de vraag, dan leg je de Weerbaarheidskaart gedekt onderop de stapel met Weerbaarheidskaarten.

Empathiekaarten

Een Empathiekaart bevat een voordeel voor de speler door empathie te tonen naar een andere speler. Wanneer je een Empathiekaart in je hand hebt, dan mag je deze altijd spelen nadat een andere speler antwoord heeft gegeven op een vraag. Hiervoor geldt dat er maximaal 1 Empathiekaart per speler per beurt wordt gespeeld. Er kunnen dus maximaal 3 Empathiekaarten worden gespeeld nadat een speler antwoord heeft gegeven op een vraag. Wanneer je een Empathiekaart hebt gespeeld, dan leg je deze gedekt onderop de Empathiekaart/Plaagkaart stapel en pak je een nieuwe kaart van deze stapel. Je hebt dus altijd 5 kaarten in je hand.

Plaagkaarten

Een Plaagkaart bevat een nadeel die de speler aan een andere speler kan geven. Nadat je een vraag van de Weerbaarheidskaart hebt beantwoord, dan mag je nog één Plaagkaart uit je hand spelen. Wanneer je een Plaagkaart hebt gespeeld, dan leg je deze gedekt onderop de Empathiekaart/Plaagkaart stapel en pak je een nieuwe kaart van deze stapel. Je hebt dus altijd 5 kaarten in je hand.

Overzicht acties

1. Trek een Weerbaarheidskaart van de stapel. Kies een vraag, lees deze hardop voor en beantwoord deze hardop. Leg de kaart daarna onderop de bijbehorende stapel en haal het bijbehorende aantal steentjes uit je toren en leg deze weer bovenop.
2. *Optioneel*: Speel één Plaagkaart uit je hand. Leg deze kaart daarna onderop de bijbehorende stapel en vul je hand aan.
3. *Optioneel nadat een andere speler een vraag heeft beantwoord*: Speel één Empathiekaart uit je hand. Leg deze daarna onderop de bijbehorende stapel en vul je hand aan.

Nabespreking van het spel

Zodra er 30 minuten zijn verstreken eindigt het spel. Begin met de nabespreking van het spel door de onderstaande vragen te stellen:

- Kijk naar hoe je toren erbij staat. Wat zegt dit over jou?
- Welke vraagniveaus heb je voornamelijk beantwoord?
- Vond je het leuk om vooral veel Plaagkaarten of Empathiekaarten te spelen? Waarom?
- Hoe heb je dit spel ervaren?

Transfer realiteit

Na de nabespreking van het spel help je de deelnemers om een koppeling te maken naar hun realiteit. Wat zeggen de antwoorden op vragen van de spelers over hun situatie in het echte leven?

- Over welke onderwerpen kon je makkelijker praten? Waarom?
- Wat zijn voor jou gevoelige onderwerpen? Wat betekent dat?
- Welke inzichten heb je opgedaan?
- Wat neem je mee uit deze sessie?

Mocht je merken dat de antwoorden beperkt blijven, vraag dan door. Houd wel rekening met de gevoeligheid van het onderwerp en schat goed in of je door moet vragen. Zorg voor een open sfeer waar elk antwoord goed is. Sluit deze nabespreking en daarmee de gehele sessie af nadat elke deelnemer heeft benoemd wat hij/zij meeneemt uit deze sessie.

Verzamelen van feedback

Laat deelnemers de onderstaande QR code scannen of deel de volgende link: <https://forms.office.com/e/5RXguwTBfr>. Hier kunnen deelnemers nadat het spel is gespeeld feedback geven. Op deze manier kan deze game zich verder ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast kan er op deze manier een inschatting worden gemaakt van de impact van de game.

Colofon

Tower of Mental Power is een project vanuit het Aventus Practoraat Zelfregie bij positieve gezondheid. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de NRO Comenius subsidie.

**Prac//
toraat**
Zelfregie bij positieve
gezondheid

NATIONAAL REGIEORGAAN
ONDERWIJSONDERZOEK

De Serious Game is inhoudelijk en op het gebied van game-mechanics tot stand gekomen door middel van onderzoek waarin studenten input hebben geleverd.

Bij verspreiding van de game Tower of Mental Power graag contact opnemen met projectleider Bram Pruijsten via b.pruijsten@aventus.nl.